

Projeto AVEMUS: a música em estilo concertante no antigo Real Mosteiro de São-Bento da Avé-Maria do Porto

Rosana Marreco Orsini Brescia¹

Melina Peixoto²

Mauro Chantal³

*Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.14252001*

*Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em: 01/12/2024*

Resumo: Esta pesquisa trata do Projeto AVEMUS, que investiga a produção musical do Mosteiro de São Bento da Avé-Maria, na cidade do Porto, Portugal, entre os anos de 1774 e 1829. O desenvolvimento do repertório criado para suas atividades musicais encontrou em António da Silva Leite (1759-1833) apoio fundamental, visto que sua produção sugere que o fazer musical pelas freiras do mosteiro alcançou níveis de excelência, a partir da observância das obras do compositor investigadas no projeto. Com a demolição do mosteiro, iniciada por volta de 1894 e concluída em 1901, parte do espólio musical tem sido resgatada por meio do projeto supracitado, organizado com a participação de pesquisadores de Portugal, Brasil e Espanha. Dados históricos sobre o funcionamento do Mosteiro de São Bento da Avé-Maria, o triste fim de seu funcionamento, bem como diretrizes do projeto AVEMUS foram abordadas pelos autores, tendo como objetivo a divulgação desta iniciativa de pesquisa científica.

Palavras-chave: Música Conventual. Mosteiro de São Bento da Avé-Maria. António da Silva Leite. Edição de partitura.

Projeto AVEMUS [AVEMUS Project]: music in concert style in the former Royal Monastery of São-Bento da Avé-Maria in Porto, Portugal

Abstract: This work approaches with the Projeto AVEMUS [AVEMUS Project], which investigates the musical production of the Monastery of São Bento da Avé-Maria, in the city of Porto, Portugal, from 1774 and 1829. The development of the repertoire created for its musical activities found fundamental support from António da Silva Leite (1759-1833), since his production suggests that the musical production by the nuns of the monastery reached levels of excellence, based on the observance of the works of the composer investigated in the project. With the demolition monastery, begun around 1894 and completed in 1901, part of the musical heritage has been rescued through the aforementioned project, organized with the participation of researchers from Portugal, Brazil and Spain. Historical data on the operation of the Monastery of São Bento da Avé-Maria, the sad end of its operation, as well as

¹ Doutorado, CESEM, FCSH, UNL, rosana.marreco@fcs.unl.pt

² Doutorado, Escola de Música da UFMG, melina.peixoto@gmail.com

³ Doutorado, Escola de Música da UFMG, maurochantal@gmail.com

guidelines of the Projeto AVEMUS were addressed by the authors, with the aim of publicizing this scientific research initiative.

Keywords: Conventual Music. Monastery of Saint Benedict of the Ave Maria. António da Silva Leite. Score editing.

Introdução

Uma das distintas possibilidades do trabalho musicológico aponta para o esclarecimento do ambiente no qual determinada obra ou conjunto de obras foi pensado, construído e executado. Para além de resultados que promovem resgate de manuscritos musicais, análises e edições que trazem à luz parte de acervos musicais de outros tempos, as implicações de uma pesquisa musicológica podem também apresentar dados sobre a organização social de determinado segmento da sociedade, seja ele individual ou coletivo, lançando luzes de esclarecimento sobre ambientes e personalidades que, apesar de finitos, atravessam séculos de história a partir de suas obras.

Liderado pela pesquisadora Rosana Marreco Orsini Brescia, o “Projeto AVEMUS: A música em estilo concertante no antigo Real Mosteiro de São-Bento da Avé-Maria do Porto”, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal e com duração de 18 meses (DOI [10.54499/2022.01889.PTDC](https://doi.org/10.54499/2022.01889.PTDC)) se apresenta com os seguintes objetivos:

- Identificação e catalogação de manuscritos cujas dedicatórias apontam para o Real Mosteiro de São Bento da Avé-Maria preservados na Biblioteca Nacional de Portugal;
- Proporcionar o entendimento sobre o estilo composicional do repertório desenvolvido na cidade do Porto na transição dos séculos XVIII e XIX;
- Editar e publicar a totalidade dos manuscritos musicais identificados como pertencentes ao espólio do Mosteiro de São Bento da Avé-Maria, proporcionando a estudiosos e *performers* o a esse repertório;
- Contribuir para uma melhor compreensão do papel da mulher na música Portuguesa no Antigo Regime⁴;

⁴ O Antigo Regime abarca os séculos XV a XVIII. Marcado pelo absolutismo, com o poder concentrado no monarca. Assim, três Estados ou Ordens foram organizados em camadas sobrepostas, a saber, o Clero, a Nobreza e o Estado ou Povo.

- Proporcionar maior visibilidade à música do Real Mosteiro de São Bento da Avé-Maria, ao fortalecer a identidade local dos habitantes do Porto, com informações para os milhares de visitantes que passam pela Estação de São Bento, localizada onde antes foi erguido o Mosteiro de São Bento da Avé-Maria;
- Tornar acessível parte do acervo musical, por meio de registros sonoros;
- Organizar concertos com o material observado, disponibilizando tais performances nas principais plataformas de *streaming*;
- Organizar e participar de eventos científicos para comunicação dos resultados obtidos.

Trabalho hercúleo é resumir uma história tão extensa e profícua como a existência do Real Mosteiro de São-Bento da Avé-Maria do Porto. Base sólida para seu entendimento é o trabalho de PINHO (2000), organizado em nível da arquitetura monástica, que apresenta extenso detalhamento sobre a história e contexto histórico dessa instituição.

Ao dispormos dados sobre o contexto histórico da criação do Mosteiro de São-Bento da Avé-Maria do Porto, sobre a música composta para as monjas que habitavam a instituição e sobre alguns resultados já obtidos por integrantes deste projeto, os autores deste texto reforçam a relevância na parceria da Escola de Música da UFMG com o Projeto AVEMUS, e apontam para possibilidades envolvendo a pesquisa musicológica entre Portugal e Brasil.

1 A história do Real Mosteiro de São-Bento da Avé-Maria do Porto e o Projeto AVEMUS

Embora a localização do antigo mosteiro abrigue hoje a Estação Ferroviária de Porto - São Bento, obra que teve início no princípio do século XX, a história do Real Mosteiro de São-Bento da Avé-Maria do Porto permanece no consciente coletivo daquela cidade, inclusive com lendas urbanas, das quais citamos uma que diz respeito à abadessa Maria da Glória Dias Guimarães, última residente do mosteiro, falecida em 17 de maio de 1892, cujo espírito é ouvido por alguns na estação ferroviária desde sua construção, visto que com seu falecimento o mosteiro começou a ser extinto.

Criado por ordem do rei D. Manuel I (1469-1521), o Mosteiro da Avé-Maria ou da Encarnação das monjas de São Bento foi fundado em 1518. Sua criação visava a

transferência de religiosas de alguns conventos e mosteiros do norte de Portugal, nem todos beneditinos, para a cidade. Reconhecido por sua beleza, tinha em seu início a predominância do estilo manuelino, sofrendo alterações ao longo de sua história. Uma dessas alterações foi forçosa, devido a um incêndio em 1783.

De amplas proporções arquitetônicas, como podemos visualizar na Figura 1, a seguir, tendo sido construído a partir de 1527/1528, foi somente em 1536 que o mosteiro recebeu monjas oriundas dos mosteiros de São Cristóvão de Rio Tinto, Salvador de Tuías, Salvador de Vila Cova das Donas (ou Sandím) e Santa Maria de Tarouquela.

Fig. 1. Detalhe da arquitetura do Real Mosteiro de São-Bento da Avé-Maria do Porto. Fonte: Projeto AVEMUS (<https://www.avemus.org/>).

A extinção das ordens religiosas em Portugal se deu no contexto histórico da consolidação do Liberalismo no país, concomitante ao final da Guerra Civil Portuguesa, ocorrida entre os anos de 1828 a 1834. Confiscados os bens do mosteiro, por meio de decretos de 1832 e também de 1834, que determinaram a migração dos bens da instituição para o Estado, logo após a morte da última freira residente no local, o Real Mosteiro de São-Bento da Avé-Maria do Porto teve seu fim anunciado⁵. Com isso, a documentação musical realizada pelas residentes perdeu-se em parte. Num curto espaço

⁵ As ordens masculinas foram extintas imediatamente e as femininas também, com a diferença que podiam esperar até a morte da última religiosa, mas não poderiam aceitar noviças.

de tempo, entre os anos de 1894 a 1916, a história nos mostra o início da demolição dos claustros, em 1894; a inaugurada a estação provisória, em 1896; a demolição da igreja do mosteiro, entre 1900 e 1901; e, finalmente, em 1916, a inauguração da Estação de São Bento, eliminando parte da história conventual de Portugal. As Figuras 2 e 3, a seguir, nos mostram a demolição de igreja em curso e a Estação Ferroviária de Porto - São Bento:

Fig. 2. Detalhe da demolição da igreja do Real Mosteiro de São-Bento da AvéMaria do Porto. -
Fonte: Projeto AVEMUS (<https://www.avemus.org/>).

Fig. 3. Estação Ferroviária de Porto - São Bento. Fonte: Projeto AVEMUS
(<https://www.avemus.org/>).

Segundo PINHO (2000), ao se referir à monja D. Maria da Glória Dias Guimarães, última residente do mosteiro:

D. Maria da Glória Dias Guimarães acreditou sempre que São Bento protegeria o seu Mosteiro, mas também ele se cansou. Quando aquela última prelada exalou o derradeiro suspiro, em 17 de Maio de 1892 (teve ainda direito às exéquias na Igreja do mosteiro às 10 horas da manhã do dia seguinte), a máquina trituradora avançou sobre aquelas pedras seculares, ainda o corpo não tinha arrefecido de todo. No dia 18, a tropa ocupou as instalações do mosteiro (PINHO, 2000, p.173).

Sob o olhar da preservação da memória observamos o passado arquitetônico e musical envolvendo o Real Mosteiro de São-Bento da Avé-Maria do Porto sendo sobreposto pela Estação Ferroviária de Porto – São Bento. Destarte, duas estruturas aptas no serviço à população portuguesa: a primeira, vinculada à sólida tradição religiosa portuguesa, com acréscimo de um acervo musical que, como descrito a seguir, se constitui em sensível acervo de obras representativas dos séculos XVIII e XIX, enquanto que a segunda possibilita o desempenho da urbanidade tão necessária ao desenvolvimento sócio/econômico da cidade do Porto. Ao futuro, nos resta a idealização de que todo patrimônio seja preservado, e que o acréscimo do novo (e necessário) seja realizado sem prejuízo do que foi construído até o presente. Nesse ínterim, no que tange à musicologia, dados e obras musicais representativas de seu tempo têm sido observados no Projeto AVEMUS, que garante o registro da existência de atividades musicais no Real Mosteiro de São-Bento da Avé-Maria do Porto, e apresenta à sociedade documentos e registros sonoros próximos aos que eram ouvidos pelos claustros e na igreja do mosteiro que hoje mais não existe.

2 A música produzida no antigo Real Mosteiro de São Bento da Avé-Maria do Porto

A Biblioteca Nacional de Portugal é, desde finais do século XIX, responsável pelo acolhimento dos manuscritos musicais preservados do antigo Real Mosteiro de São Bento da Avé-Maria da cidade do Porto. Esse material apresenta especial destaque na transição dos séculos XVIII e XIX.

Com predominância da escrita vocal e sacra, o acervo preservado é composto de obras para voz solista ou *ensemble* vocal, preponderantemente acompanhados por órgão, com acréscimo de violinos, baixo e órgão. A história nos mostra que o Real

Mosteiro de São Bento da Avé-Maria do Porto era uma das principais opções de acolhimento para jovens oriundas de famílias argentárias. Obviamente, algumas dessas, por conta da posição social, tinham formação musical. Nesse contexto, contamos, ainda, com o destaque de considerável volume de partituras comissionadas pelas religiosas no período entre 1780 e 1830.

No final do século XVIII, o Real Mosteiro dispunha, dentre outros, dos serviços de dois compositores principais, a saber, Francisco de São Boaventura (s.d.), monge carmelita descalço, e António da Silva Leite (1759-1833), compositor profícuo, cuja obra abrangia música sacra e laica, além de obras poéticas. Segundo BRESCIA (2021): “Silva Leite se estabeleceu como um homem que transitava em todos os meios culturais de uma importante cidade, atuando com o mesmo empenho em diferentes funções tanto para instituições civis como eclesiásticas” (BRESCIA, 2021, p. 7). Reconhecido no tempo em que atuou, o alcance social das capacidades composicionais e literárias de António da Silva Leite tem permanecido na história para além dos ambientes musicais. Na Figura 4, a seguir, uma caricatura do compositor publicada em 1831, pela revista O Tripeiro:

Fig. 4. Caricatura do compositor publicada na revista O Tripeiro, IV série, nº12, em outubro de 1931. Fonte: BRESCIA (2021).

O trabalho próximo de António da Silva Leite junto às religiosas (podemos supor que ele tenha assumido, em parte, a formação musical de algumas delas), possibilitou na criação de obras que exploraram as potencialidades vocais presentes no mosteiro. Do material observado pelo Projeto AVEMUS, entre os anos de 1784 e 1829, cerca de 70% das partituras do Real Mosteiro de São Bento da Avé-Maria do Porto foram compostas por António da Silva Leite.

Pela análise de alguns manuscritos, podemos aferir significativo virtuosismo técnico-vocal supracitado envolvendo a arte da coloratura e, curiosamente, obras escritas para além do âmbito determinado pelas regras composicionais para vozes femininas, como descrito e ilustrado a seguir nas Figuras 5 a 7. Nos exemplos, a seguir, notamos, na Figura 5, a exigência de excepcional alcance de notas agudas para a voz de soprano, além de igualmente excepcional capacidade de vocalização. O excerto exemplificado pertence à *Aria Latina Ego autem in Domino*, de 1775, composta por Leite e dedicada à Dona Anna Ignácia de Freitas (s.d.), residente no mosteiro. Trata-se de três cadências cuja partitura nos mostra uma exigência próxima ou mesmo superior à escrita mozartiana para sopranos na região superaguda dessa classificação:

Fig. 5. Excertos de *Aria Latina Ego autem in Domino*, de 1881, composta por Leite e dedicada à religiosa Dona Anna Ignácia (s.d.). Fonte: Projeto AVEMUS.

Na Figura 6, um excerto bastante curioso que nos leva a crer que a monja a quem foi dedicada a obra *Domine Labia mea aperies*, D. Maria Candida Cardozo de Figueiredo (s.d.), possuísse uma voz diferenciada, visto que a partitura (em mais de uma fonte observada) indica a clave de Fá para sua execução. Ora, sabemos que a clave de Fá, quando indicada para vozes, abarca as classificações de barítono e baixo. Os manuscritos observados apontam a referida clave, assim como a dedicatória à monja citada anteriormente. Neste sentido, ultrapassando a classificação vocal mais grave para a voz feminina na literatura tradicional, a única possibilidade de classificação vocal seria a de *virago*, termo definido por MAGNANI (1996) como:

Trata-se de uma voz que, por certas particularidades anátomo-fisiológicas, possui dois registros completamente separados: um registro agudo, de coloratura, e um registro grave, com tessitura e cor semelhantes às do barítono. Consequentemente, o centro da voz é fraquíssimo e inexpressivo. Dos casos conhecidos, o mais recente é o da peruana Ima Sumaki, para quem teve de ser composto ou adaptado um repertório especial (MAGNANI, 1996, p. 211).

Por se tratar o Projeto AVEMUS de investigação histórica e científica, outra possibilidade que carece de muita investigação, mas que não é descartada na história das instituições religiosas, seria a presença de um homem, por motivos diversos, entre as monjas do Real Mosteiro de São-Bento da Avé-Maria do Porto. Essa possível constatação chancelaria a questão da indicação da clave de Fá, destinada às vozes graves masculinas, como citado anteriormente, para a realização vocal de uma partitura composta para ser interpretada naquele ambiente religioso.

A obra em questão se constitui num verso a solo e órgão, também de António da Silva Leite, parte do Salmo 51: 15, *Domine labia mea aperies et os meum annuntiabit laudem tuam*, cuja tradução de João Ferreira de Almeida (1628-1691) é: “Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor”. O QR Code exposto na Figura 6, a seguir, nos dá acesso à gravação da obra *Domine labia mea aperies* interpretada por Nerea Berraondo (voz) e Marco Brescia (órgão), respectivamente colaboradora e coinvestigador principal do Projeto AVEMUS. Em relação a este áudio, gravado na Igreja dos Clérigos (Porto), para além dos predicados vocais da solista em questão, alguns ajustes foram necessários em relação às notas mais graves, justamente por não pertencerem ao âmbito da voz feminina.

Fig. 6. QR Code de acesso à interpretação da obra *Domine labia mea aperies* interpretada por Nerea Berraondo (*mezzosoprano*) e Marco Brescia (órgão). Fonte: Canal Avemus Porto (Plataforma Youtube).

Na Figura 7, logo abaixo, uma fotocópia de uma das duas fontes observadas da ária *Domine labia mea aperies*, na qual podemos visualizar a escrita indicada para a voz de baixo, assim como sua clave correspondente:

Fig. 7. Excerto do verso a solo e órgão *Domine labia mea aperies* de António da Silva Leite, cujo manuscrito, embora indique a clave de Fá e a classificação *Basso* para sua execução vocal, foi indicado a uma das monjas do Real Mosteiro de São-Bento da Avé-Maria do Porto. Fonge: Projeto AVEMUS.

3 Resultados obtidos até o presente

O trabalho desenvolvido pelo Projeto AVEMUS pode ser observado por meio do endereço <https://www.avemus.org/>. O detalhamento de atividades, assim como a disponibilização de dados históricos, incluindo imagens, registros em áudio e vídeo apontam para o volume considerável de obras abordadas pelos pesquisadores, que têm como meta próxima a disponibilização de edições dos manuscritos, o que contribuirá sobremaneira para a difusão do acervo musical do Real Mosteiro de São-Bento da Avé-Maria do Porto, dos compositores que trabalharam para a instituição e, conseqüentemente, para com a história da música conventual de Portugal.

Em acréscimo aos resultados obtidos, citamos o simpósio *Musica Monialium*, Figura 8, realizado em julho de 2024, no Museu Nacional Soares dos Reis, Porto, Portugal. Os pesquisadores Melina Peixoto e Mauro Chantal apresentaram a comunicação “Para além de uma partitura: a sugerida excepcionalidade vocal da obra *Domine Labia mea aperies*, verso a solo e órgão de António da Silva Leite (1759-1833) para voz grave feminina”, unindo Brasil e Portugal no Projeto AVEMUS.

Fig. 8. Cartaz de divulgação do simpósio *Musica Monialium* (a música das freiras), realizado no Museu Nacional Soares dos Reis (modo remoto) com a participação dos pesquisadores brasileiros Melina Peixoto e Mauro Chantal, em agosto de 2024. Fonte: Projeto AVEMUS.

Considerações finais

Este trabalho apresentou a estrutura do Projeto AVEMUS, criado em Portugal com a participação de pesquisadores do Brasil e da Espanha. O projeto abarca a produção musical do Real Mosteiro de São-Bento da Avé-Maria do Porto, por meio de análise musical das partituras, edição das mesmas, participação em eventos científicos, concertos e gravações. O material abordado tem sido preservado pela Biblioteca Nacional de Portugal, e se configura em sólida passagem histórica da música conventual portuguesa. Para além das expectativas envolvendo o estudo dos manuscritos, observou-se alto nível de exigência técnica para a realização das partituras, sugestivo de que as freiras que se dedicaram à música no mosteiro possuíam técnica aprimorada em grau de excelência.

Pouco é conhecido sobre a formação musical das freiras que habitaram o Real Mosteiro de São-Bento da Avé-Maria do Porto. No entanto, por meio da pesquisa musicológica, na observância de manuscritos preservados, podemos sugerir um desenvolvimento técnico e musical com alto grau de *performance*. Destarte, o Projeto AVEMUS aponta para a necessidade contínua da atuação da musicologia como necessário veículo para o mapeamento da música realizada no passado recente, contribuindo para um melhor entendimento do desenvolvimento da arte, no caso a música, de realidades diversas das que a contemporaneidade vivencia. Em outras palavras, o trabalho musicológico contribui para a compreensão de onde a música esteve, onde ela se encontra, e aponta possíveis caminhos para sua permanência no futuro.

Referências

BÍBLIA SAGRADA. Tradução: João Ferreira de Almeida. Edição Revista e Corrigida. <https://www.sbb.org.br/biblia/NAA/GEN.1> Acesso em: 27 jun. 2024.

BRESCIA, Rosana Marreco. António da Silva Leite e a música para voz e três órgãos do Convento de Santa Clara da cidade do Porto. **MÚSICA HODIE**. Goiânia, 21, p. 1-23, 2021.

CHANTAL, Mauro; BRESCIA, Rosana Marreco Orsini, PEIXOTO, Melina de Lima. Para além de uma partitura: a sugerida excepcionalidade vocal da obra *Domine Labia mea aperies*, verso a solo e órgão de António da Silva Leite (1759-1833) para voz grave feminina. In: Simpósio Musica Monialium. 2024, Porto. **Caderno de Resumos**. Porto: Edição própria, p. 4.

DOMINE LABIA MEA APERIES. Nerea Berraondo e Marco Brescia. Produção do Projeto AVEMUS. Gravação de áudio, 2'09. Igreja dos Clérigos (Porto): Projeto AVEMUS, 2024.

LEITE, António da Silva. (1996) **Domine Labia mea aperies, verso a solo e órgão**. Porto: duas fontes diversas. Partitura manuscrita.

MAGNANI, Sergio. (1996) **Expressão e comunicação na linguagem da música**. 2.ed. rev. Belo Horizonte: Editora UFMG.

Pinho, Isabel Maria Ribeiro Tavares de. **O MOSTEIRO DE SÃO BENTO DE AVÉ-MARIA DO PORTO (1518/1899): UMA ARQUITECTURA NO SÉCULO XVIII**. Porto, 2000. 291f. Dissertação (Mestrado em História de Arte em Portugal). Faculdade de Letras do Porto, Porto, 2000.